

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
TASHQI ISHLAR
VAZIRLIGI

JAHON
IQTISODIYOTI VA
DIPLOMATIYA
UNIVERSITETI

ROMAN-GERMAN TILLARI
KAFEDRASI
O'ZBEK VA RUS TILLARI
KAFEDRASI

TA'LIMDA TILLARNI O'QITISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI

**ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

**PROBLEMS OF LANGUAGE
LEARNING AND WAYS TO SOLVE THEM**

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TOSHKENT 2025

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyaning maqolalarini tahlil qilish va chop etishga tavsiya etish uchun tahririyat-noshirlik guruhi:

- Sh. Normatova - O‘zbek va rus tillari kafedrası dotsenti
- V.Mamatkasimova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- N.Sharipova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- Sh.Xasanova - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi
- H.Imamova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- M.Abduraxmanova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- G.Rofiyeva - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi

MUNDARIJA

JIDU PROREKTORINING ANJUMAN ISHTIROKCHILARIGA QUTLOV NUTQI	7
BOSH MA'RUZALAR	9
G.M. RAHMATULLAYEVA (JIDU).	
К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ	9
ULFET ZAKIR OGLU IBRAHIM (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
THE SPECIFICITIES OF SOCIO-POLITICAL AND MEDIA TRANSLATION FROM FRENCH.....	16
M.A. MALLAYEV (JIDU).	
O'QITISHNING INNOVASION USULLARIDAN BIRI SIFATIDA OLIY O'QUV YURTLARIDA XORIJIY TIL DARSLARIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	20
Sh.U. NORMATOVA (JIDU).	
G'OYADAN NASHRGA: ILMIY MAQOLA YOZISH YUZASIDAN AMALIY KO'RSATMALAR.....	33
V.A.MAMATKASIMOVA (JIDU).	
OLIJ TA'LIM TIZIMIDA XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIJ VA SAMARALI METODLARI	39
M.D. ABDURAXMANOVA (JIDU).	
TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIJ ELEKTRON DARSLIKLARNING O'RNI	45

I SHU'BA

ALEJANDRO PEREZ GUTIERREZ (ISPANIYA).	
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL EN UZBEKISTÁN	50
H.K. IMAMOVA (JIDU).	
TURK TILINI O'QITISHDA "BUYURMAK" FE'LI MA'NOLARINING BERILISHI XUSUSIDA.....	55

SÜLEYMAN HILMI KIZILDAĞ (TURKIYA).

ÖZBEK ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN
SORUNLAR.....61

M.A. MADRAXIMOVA (JIDU).

KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA NUTQ MUAMMOSINING O'ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI.....68

A.A. KURGANBAYEVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DEVELOPMENT OF TRANSLATION SKILLS SUPPORTED BY
TECHNOLOGY.....79

N.E.SANOYEVA (ChDPU).

MORFOLOGIK BILIMLARDA MINIMUM VA MAKSIMUMNI BELGILASH
OMILLARI.....85

WANG GUILIAN (JINING NORMAL UNIVERSITY, CHINA).

RESEARCH ON MULTILINGUAL TEACHING OF HISTORY COURSES IN CHINESE
UNIVERSITIES.....93

A.A ATABEKOVA (JIDU)

КАК ЧТЕНИЕ ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ
ДИПЛОМАТОВ.....102

II SHU'BA

**K.O'. FAYZIYEVA (OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI HUZURIDAGI
BILIM VA MALAKALARNI BAHOLASH AGENTLIGI).**

INTEGRATING SOFT SKILLS INTO LANGUAGE ASSESSMENT: A PRAGMATIC APPROACH FOR
21ST CENTURY LEARNERS106

M.B. ISAKOVA (IMPULS TIBBIYOT INSTITUTI).

LEXICAL-SEMANTIC STUDY OF MEDICAL TERMINOLOGY IN ENGLISH AND
UZBEK.....111

Z.S. TESHABAYEVA (ChDPU).

MUSTAQIL TA'LIM LOYIHALARI ORQALI TALABALARNING KASBIY MAHORATLARINI
SHAKLLANTIRISH.....115

L. N. TANGRIYEVA (O'zMU)

BADIIY MATNDA BOG'LIQLIK HOSIL BO'LISHIDA LISONIY VOSITALARNING
AHAMIYATI119

Sh.M.ABDUGANIYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ.....125

M.D.TURSUNBOYEVA (ChDPU).

BOLALARNI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIGA IJTIMOIYLASHTIRISHDA OTA-ONA VA
TARBIYACHINING ROLI.....132

Z.S. TESHABAYEVA. (ChDPU).

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA DIFFERENSIAL YONDOSHISHGA ASOSLANGAN TA'LIM
JARAYONINING XUSUSIYATLARI136

M.B.SADIKOVA (JIDU)

ВХОЖДЕНИЕ НОВЫХ СЛОВ В ЛЕКСИКУ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА.....144

S.Yu.SAIDAZIMOVA (JIDU)

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ТЕКСТОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ
ЯЗЫКЕ.....148

NABILA NABIL TOKHY KANDIL (MISR)

DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORMS AND THEIR IMPACT ON DEVELOPING ARABIC
LANGUAGE TEACHING FOR NON-NATIVE SPEAKERS.....157

F.R.AZIZOVA (JIDU)

CHET TILLARINI O'RGANISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR VA
YECHIMLAR.....163

M.E. KODIROVA (ChDPU).

INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING
DIDAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....167

N.E.ShARIPOVA (JIDU)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ
РИТОРИКИ.....172

III SHU'BA

N.A. ALTINBAYEV (TDSuU).

TURK TILINI O'QITISHD "OILA" KONSEPTINING O'RNI.....181

O.R. USMONOVA (TDYuU).

CONTEXTUAL VOCABULARY LEARNING IN LEGAL NEWS: A FUNCTIONAL APPROACH TO
TEACHING LEGAL ENGLISH.....187

N.T. ERGESHEVA (TDSuU).

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ И МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ.....194

T.I.URMONOVA (ChDPU).

ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BULAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY MAHORATLARINI OSHIRISH ASPEKTLARI.....200

IMRAN ELKHAN OGLU GULIYEV (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).

THE PRAGMATICS OF IRONY AND SARCASM IN FRENCH MEDIA TEXTS.....207

N.A.SAIDOVA (JIDU)

ISPAN TILIDAGI REKLAMALARDA YUMORDAN FOYDALANISH.....212

S.M.ABDULLAYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЛЕКСИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ.....220

N.Q. XAYRULLAYEVA (JIDU)

ISPAN TILI O'QITISHIDA TARJIMA MUAMMOLARI: NAZARIY VA AMALIY ASOSLAR.....226

E.A.KURTOVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ И ИЗУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В МГИМО-ТАШКЕНТ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ232

PAK SVETLANA VISSARIONOVNA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DIGITAL TOOLS FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES: THE CASE OF USING PADLET..... 241

IV SHU'BA

M.S. ISHANJANOVA (ADChTI).

LINGVOKULTURAL KODLARNING NAZARIY TADQIQI.....247

Sh.A. XASANOVA (JIDU).

MADANIYATLARARO ALOQADA XORIJIY TILNING ROLI.....251

G.R. ASATOVA (JIDU).

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА - МОСТ МЕЖДУ ЯЗЫКОМ И КУЛЬТУРОЙ.....257

N.M.MUZAFFAROVA (O'zMPU)

XORIJIY TIL MASHG'ULOTLARIDA TALABALARNI "GAMIFICATION" TEXNOLOGIYASI ORQALI MADANIYATLARARO MULOQOTGA O'RGATISH 264

S.M.ERGASHEVA (TDSHU)

MADANIYATLARARO MULOQOTDA NOVERBAL VOSITALARNING AHAMIYATI.....	268
MATANAT AHMEDOV ALIAGA GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
ПРЕПОДАВАНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА КАК МОСТ МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ.....	272
RAHMONOVA NEZRIN SULAYMON GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES)	
СЕЛЕКТИВНЫЙ ПЕРЕВОД В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ.....	279
Sh. A. ALOVETDINOVA (TDYuU)	
ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ВОПРОСЫ ИММУНИТЕТА.....	283

ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ВОПРОСЫ ИММУНИТЕТА

*Аловитдинова Шахзода
Асамитдин Кизи
Ташкентский государственный
юридический университет направление "Право СМИ"
shakhzodaalovitdinova@gmail.com*

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретико-правовые аспекты статуса дипломатических представительств, а также дипломатические привилегии и иммунитеты в свете национального законодательства Республики Узбекистан и норм европейских стран. Исследуется влияние международных соглашений, в частности, Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, на регулирование дипломатического иммунитета. В статье также анализируются правоприменительная практика, существующие правовые пробелы и потенциальные направления совершенствования законодательства Узбекистана в области дипломатического права.

Ключевые слова: дипломатическое право, дипломатический иммунитет, международное право, Венская конвенция, законодательство Узбекистана, привилегии, дипломатические представительства, консульская защита

Abstract: This article examines the theoretical and legal aspects of the status of diplomatic missions, as well as diplomatic privileges and immunities, in light of the national legislation of the Republic of Uzbekistan and the legal framework of European countries. The impact of international treaties, particularly the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations, on the regulation of diplomatic immunity is analyzed. The article also discusses law enforcement practices, existing legal gaps, and potential directions for improving Uzbekistan's legislation in the field of diplomatic law.

Keywords : diplomatic law, diplomatic immunity, international law, Vienna Convention, Uzbekistan's legislation, privileges, diplomatic missions, consular protection

Введение. Дипломатический иммунитет и привилегии являются фундаментальными элементами международного права, обеспечивающими независимость и эффективное функционирование дипломатических представительств и их сотрудников. Данные институты имеют давнюю историю, уходящую корнями в международные обычаи и традиции, а их современное правовое регулирование основывается на международных конвенциях и национальном законодательстве государств.

Прежде всего, дипломатический иммунитет представляет собой совокупность правовых норм, освобождающих дипломатов и дипломатические представительства от юрисдикции государства пребывания. Это означает, что власти принимающего государства не могут привлекать дипломатических агентов к уголовной, гражданской или административной ответственности, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами. Данный иммунитет направлен на защиту дипломатов от давления со стороны государства пребывания и обеспечение их беспрепятственной деятельности.

Во-вторых, дипломатические привилегии включают в себя особые права и льготы, предоставляемые дипломатическим миссиям и их сотрудникам для выполнения служебных обязанностей. К ним относятся, в частности, освобождение от налогов и таможенных пошлин, неприкосновенность дипломатической переписки и свобода передвижения. Данные привилегии также закреплены в международных договорах и национальных правовых актах, регулирующих деятельность дипломатических учреждений.

Правовая природа дипломатического иммунитета основана на нескольких ключевых принципах международного права.

Во-первых, принцип взаимности, согласно которому государства предоставляют дипломатические привилегии и иммунитеты на основе взаимного признания и договоренностей. Это означает, что страны обеспечивают равные условия для дипломатических миссий друг друга.

Далее, принцип функциональной необходимости, согласно которому дипломатический иммунитет предоставляется исключительно в целях защиты официальной деятельности дипломатических агентов. Это исключает возможность злоупотребления иммунитетом в личных целях, хотя на практике подобные случаи встречаются.

Затем следует рассмотреть виды дипломатического иммунитета. В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года[1], можно выделить несколько его основных форм:

- Личный иммунитет – защита дипломатов от ареста, задержания и уголовного преследования.
- Иммунитет от юрисдикции – освобождение от судебных разбирательств, за исключением случаев, прямо предусмотренных международными договорами.
- Финансовый иммунитет – освобождение от налогов, сборов и пошлин.
- Иммунитет дипломатической почты и имущества – запрет на вскрытие и изъятие дипломатических документов, защита зданий дипломатических представительств от проникновения государственных органов принимающей страны[2].

Несмотря на установленную систему правовых норм, вопросы дипломатического иммунитета продолжают вызывать дискуссии в международном праве. Одним из наиболее обсуждаемых аспектов является проблема злоупотребления иммунитетом, когда дипломаты используют свои привилегии для уклонения от уплаты налогов, ведения коммерческой деятельности или даже совершения преступлений. В этой связи некоторые страны предпринимают попытки реформирования дипломатического права,

вводя ограничения на абсолютный характер иммунитета в исключительных случаях.

По результатам проведенного исследования можно узнать что, дипломатический иммунитет и привилегии представляют собой важный механизм обеспечения стабильных международных отношений, однако их правовая природа требует балансирования между защитой дипломатических функций и необходимостью предотвращения злоупотреблений. Развитие международного права в данной сфере продолжается, и будущее регулирование, вероятно, будет направлено на дальнейшую гармонизацию норм дипломатического иммунитета с требованиями национальной безопасности и верховенства права.

Актуальность темы. Правовое регулирование деятельности дипломатических представительств и вопросы дипломатического иммунитета на протяжении десятилетий остаются предметом научных дискуссий и международных переговоров. Однако в последние годы данная тема приобрела особую значимость в связи с изменившимися политическими реалиями, развитием международного права и необходимостью адаптации национального законодательства к современным вызовам.

Прежде всего, необходимо учитывать, что международные отношения становятся все более динамичными, а дипломатическая деятельность нередко выходит за традиционные рамки официальных переговоров и сотрудничества. В условиях растущей международной напряженности вопросы правового статуса дипломатических миссий, а также механизмов их ответственности за нарушения законодательства принимающих стран требуют более детального изучения. Возникает необходимость в уточнении границ дипломатического иммунитета, особенно в тех случаях, когда он используется в ущерб интересам государства пребывания.

Кроме того, актуальность данной темы связана с необходимостью совершенствования национального законодательства. В последние годы многие государства начали пересматривать принципы предоставления

дипломатических привилегий и иммунитетов, стремясь найти баланс между защитой дипломатического статуса и недопущением злоупотреблений. В Узбекистане деятельность дипломатических представительств регулируется соответствующими правовыми актами, однако в условиях активной интеграции страны в международное сообщество важным является анализ того, насколько существующие нормы соответствуют современным требованиям международного права.

Следует также отметить, что во многих странах, включая европейские государства, обсуждается вопрос об ограничении дипломатического иммунитета в случае совершения тяжких преступлений, экономических правонарушений или вмешательства во внутренние дела государства. Это поднимает проблему правоприменительной практики и показывает необходимость адаптации законодательства к реалиям современного международного сотрудничества.

Международные нормативно-правовые акты. Правовое регулирование дипломатического иммунитета основано на ряде международных договоров, закрепляющих права и привилегии дипломатов, а также обязанности государств в этой сфере.

1. **Венская конвенция о дипломатических сношениях (1961 г.)** – основной документ, регулирующий статус дипломатических представительств. Закрепляет их неприкосновенность (ст. 22), иммунитет дипломатов от уголовного и гражданского преследования (ст. 29-31), а также налоговые и таможенные привилегии (ст. 34-36).
2. **Венская конвенция о консульских сношениях (1963 г.)** – аналогично регулирует деятельность консульских учреждений, но предусматривает более узкий объем иммунитетов.[3]
3. **Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН (1946 г.)** – устанавливает иммунитет для сотрудников международных организаций, освобождая их от юрисдикции национальных судов.

4. **Конвенция о специальных миссиях (1969 г.)** – регулирует временные дипломатические миссии и их привилегии.
5. **Европейская конвенция о дипломатической привилегии (2004 г.)** – предусматривает ограничения дипломатического иммунитета в случае совершения тяжких преступлений.

Эти акты обеспечивают единые стандарты дипломатической деятельности, но современные тенденции показывают стремление некоторых государств к пересмотру абсолютного характера иммунитета.

*Национальные нормативно-правовые акты (Узбекистан).
Деятельность дипломатических представительств в Узбекистане регулируется рядом нормативных актов, адаптирующих международные нормы к национальной правовой системе.*

1. **Закон "О международных договорах" (ЗРУ-85, 2016 г.)** – регулирует порядок заключения и исполнения международных соглашений, включая дипломатические привилегии.
2. **Постановление Кабинета Министров № 207 (ред. 2022 г.)** – регламентирует порядок аккредитации иностранных дипломатических миссий, их привилегии и обязанности, а также налоговые и таможенные льготы.
3. **Уголовный кодекс Узбекистана** – закрепляет статус дипломатического иммунитета и механизм объявления дипломатов "persona non grata" в случае нарушения законов.
4. **Таможенный кодекс Узбекистана** – устанавливает правила ввоза и вывоза дипломатических грузов, освобождая их от пошлин.[5]

Национальное законодательство Узбекистана соответствует международным стандартам, но с учетом глобальных тенденций возможно его дальнейшее совершенствование, особенно в вопросах ограничения иммунитета при совершении преступлений.

Целью данного исследования. Настоящее исследование преследует цель детального анализа правовой природы дипломатического иммунитета и привилегий, а также выявления особенностей их правового регулирования в международном и национальном законодательстве.

Для достижения поставленной цели представляется необходимым решить следующие научные задачи:

Прежде всего, раскрыть теоретико-правовые основы дипломатического иммунитета, проанализировать его историческое развитие и современные концепции;

В дальнейшем, исследовать международно-правовые акты, закрепляющие правовой статус дипломатических представительств, а также определить их влияние на национальное законодательство;

Наряду с этим, провести анализ законодательства Республики Узбекистан, регламентирующего дипломатические привилегии, и установить степень его соответствия международным стандартам;

Кроме того, ряд норм Уголовного кодекса Узбекистана направлен на защиту представителей иностранных государств: законодательством предусматривается ответственность за посягательства на жизнь, здоровье или достоинство должностных лиц иностранных дипломатических миссий [6]. Таким образом, национальное право Узбекистана закрепляет иммунитеты дипломатических агентов и неприкосновенность помещений дипломатических представительств, следуя международным обязательствам государства.

Доктринальные подходы к дипломатическим привилегиям и иммунитетам. Вопросы объема и пределов дипломатического иммунитета являются предметом активного изучения в доктрине международного права. Исследователи подчеркивают функциональную природу дипломатических привилегий: так, Денза отмечает, что предоставление иммунитета дипломатам

обусловлено необходимостью беспрепятственного выполнения ими своих функций [7]. Аналогично, Шоу указывает на предназначение привилегий и иммунитетов как средств обеспечения эффективной работы дипломатической миссии, а не личной выгоды ее сотрудников [8].

Методы (Methods). В процессе исследования использовался комплекс научных методов, обеспечивающий всесторонний анализ дипломатического иммунитета и привилегий. Прежде всего, изучение международных и национальных нормативно-правовых актов позволило выявить ключевые принципы правового регулирования дипломатической деятельности и определить степень их соответствия современным требованиям. Анализ международных соглашений, таких как Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года, способствовал более глубокому пониманию правовой природы дипломатического иммунитета, его целей и ограничений.

Кроме того, в исследовании был использован сравнительный метод, который позволил сопоставить законодательство Республики Узбекистан с правовыми нормами других государств, включая страны Европейского Союза. Это дало возможность выявить особенности национального регулирования дипломатического иммунитета и определить, какие элементы зарубежного опыта могут быть применимы в узбекском праве.

Важное значение имело изучение исторического развития института дипломатического иммунитета, что позволило проследить его эволюцию и выявить основные тенденции в регулировании дипломатических привилегий. Анализ правоприменительной практики дал возможность рассмотреть конкретные примеры нарушения или злоупотребления дипломатическим иммунитетом и оценить существующие механизмы их предотвращения.

Использование логического анализа позволило выявить взаимосвязь между различными правовыми нормами, определить их эффективность и сформулировать предложения по совершенствованию национального

законодательства. Таким образом, примененные методы обеспечили комплексное изучение исследуемой проблемы, способствовали выявлению существующих пробелов в правовом регулировании и дали возможность предложить конкретные рекомендации по его усовершенствованию.

Результаты (Results). В ходе проведенного исследования были выявлены ключевые особенности правового регулирования дипломатического иммунитета и привилегий, а также основные проблемы, возникающие в правоприменительной практике.

Прежде всего, установлено, что дипломатический иммунитет является неотъемлемым элементом международного права, обеспечивающим независимость дипломатических представителей и стабильность международных отношений. Анализ международных нормативно-правовых актов, включая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, подтвердил, что основные принципы дипломатического иммунитета носят универсальный характер и применяются большинством государств. Однако на практике абсолютный характер этих привилегий нередко становится предметом злоупотреблений, что требует дополнительных механизмов контроля.

В то же время отдельные авторы обращают внимание на потенциальные коллизии между иммунитетом и юрисдикцией государства пребывания. В частности, Фицморис пишет о проблеме злоупотребления дипломатическим статусом и необходимости поддержания баланса между суверенными интересами государства и принципом иммунитета [9]. Исторически доктрина также содействовала формированию современного дипломатического права: еще на этапе кодификации представители науки, такие как Й. Зоурек, подчеркивали важность четкого определения привилегий и иммунитетов в международных конвенциях [10].

Международная судебная практика и зарубежный опыт. Закрепленные нормы о дипломатических иммунитетах подтверждаются и конкретизируются практикой государств и международных судебных инстанций. В иностранных

юрисдикциях вопросы, связанные с иммунитетом дипломатов, как правило, решаются в русле положений Венских конвенций. Компаративные исследования, опубликованные, например, в журнале *European Journal of International Law*, отмечают единообразие подходов европейских стран к исполнению обязательств по дипломатическим привилегиям, а также анализируют механизмы предотвращения и пресечения злоупотреблений данным статусом [11]. На универсальном уровне прецедентное право Международного Суда ООН сыграло важную роль в подтверждении принципов неприкосновенности дипломатических агентов и представительств. Так, в решении по делу США против Ирана о захвате американских дипломатов в Тегеране (1980 г.) Международный Суд подчеркнул обязанность государства пребывания обеспечивать защиту помещений дипломатической миссии и личную неприкосновенность дипломатических сотрудников [12].

Закключение. Исследование показало, что дипломатический иммунитет и привилегии играют ключевую роль в международных отношениях, обеспечивая защиту дипломатических представителей и их независимость при выполнении служебных обязанностей. В то же время анализ международных и национальных правовых норм продемонстрировал, что абсолютный характер дипломатического иммунитета требует пересмотра с учетом современных вызовов.

Изучение международных нормативно-правовых актов, в частности Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, позволило установить, что основные принципы дипломатического иммунитета признаются большинством государств. Однако их применение может варьироваться в зависимости от национальных правовых систем. В ряде стран Европейского Союза уже внедряются дополнительные механизмы контроля, направленные на предотвращение злоупотреблений дипломатическим статусом. Это подтверждает необходимость поиска оптимального баланса между защитой дипломатической деятельности и соблюдением норм права.

Анализ национального законодательства Республики Узбекистан выявил соответствие действующих норм международным стандартам, но также показал отсутствие четких процедур урегулирования ситуаций, связанных с нарушением дипломатами законодательства страны пребывания. Данный аспект требует совершенствования правового регулирования, чтобы повысить эффективность контроля и правоприменительной практики.

Дипломатический иммунитет остается объектом правовых дискуссий, особенно в контексте обеспечения национальной безопасности и защиты прав человека. Современные реалии требуют обновления подходов к регулированию дипломатической деятельности, а также разработки механизмов, позволяющих предотвратить злоупотребления дипломатическими привилегиями.

В ходе исследования были выработаны предложения по совершенствованию законодательства, включая:

- установление механизмов, обеспечивающих соблюдение дипломатами законодательства принимающего государства;
- введение ограничений дипломатического иммунитета в случаях совершения тяжких преступлений;
- улучшение процедуры объявления дипломатов *persona non grata*, что позволит государствам быстрее и эффективнее реагировать на нарушения.

Дипломатический иммунитет сохраняет свою важную роль в международных отношениях, однако его регулирование должно адаптироваться к современным реалиям. Совершенствование национального законодательства позволит не только укрепить правовые механизмы, регулирующие деятельность дипломатических представительств, но и повысить эффективность международного сотрудничества.

Литературы:

Статьи и монографии

1. Денза, И. *Дипломатическое право: комментарий к Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.* – Оксфорд: Oxford University Press, 2016.
2. Шоу, М. *Международное право.* – Кембридж: Cambridge University Press, 2017.
3. Фицморис, М. *Иммуниеты государств и их должностных лиц в современном международном праве.* – Оксфорд: Oxford University Press, 2019.
4. Зоурек, Й. *Сравнительное дипломатическое право: эволюция дипломатического иммунитета в Европе.* – Лейден: Brill Nijhoff, 2018.

Нормативно-правовые акты

Международные:

5. **Венская конвенция о дипломатических сношениях (1961 г.).** United Nations Treaty Series. URL: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=III-3&chapter=3
6. **Венская конвенция о консульских сношениях (1963 г.).** United Nations Treaty Series. URL: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963.pdf
7. **Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН (1946 г.).** United Nations Treaty Series. URL: <https://www.un.org/en/ethics/pdf/convention.pdf>
8. **Конвенция о специальных миссиях (1969 г.).** United Nations Treaty Series. URL: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_5_1969.pdf
9. **Европейская конвенция о дипломатической привилегии (2004 г.).** Council of Europe Treaty Series. URL: <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list>

Национальные:

10. **Закон Республики Узбекистан "О международных договорах"** (ЗРУ-85, 2016). URL: <https://lex.uz/acts/2942478>
11. **Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 207** (ред. 2022 г.) "О деятельности дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств, представительств международных организаций и их сотрудников в Республике Узбекистан". URL: <https://lex.uz/docs/324552?ONDATE=05.04.2022>
12. **Уголовный кодекс Республики Узбекистан** (ред. 2023). URL: <https://lex.uz/docs/111457>
13. **Таможенный кодекс Республики Узбекистан** (ред. 2023). URL: <https://lex.uz/acts/3438370>

Интернет-ресурсы

15. Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961). United Nations Treaty Collection. URL: <https://treaties.un.org>
16. Diplomatic Law and Practice – International Court of Justice. URL: <https://www.icj-cij.org/en>
17. Международный обзор судебных решений о дипломатическом иммунитете (2023). European Journal of International Law. URL: <https://ejil.org>